

INFORMATSION JAMIYATNING TRANSFORMATSIYALASHUVI

O`ktamova Viloyat

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, O'zbek tili ta'limi fakulteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası, Sotsiologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya: *Ushbu maqolada axborot, axborotlashgan jamiyat transformatsiyalashuvi va mazmun mohiyati haqida gap boradi. Shuningdek, ushbu maqolada axborotlashgan jamiyat tushunchasi va shu to'g'risidagi bir necha sotsiologlarning ilmiy farazlari yoritib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *axborotlashuv, axborotlashgan jamiyat, informatsiya, kibernetika, postindustrial, globalizatsiya, transformatsiyalashuvi*

"Kelajakda jamiyatning rivoji axborot va bilimga asoslanadi. Bu o'zgarishlar iqtisodiyot va ijtimoiy tuzilmani butunlay yangilaydi."

Daniel Bell.

Kirish. Bugungi kunda insoniyat *informatsion jamiyat*, yana bir boshqacha nomda *postindustrial jamiyat*da yashamoqda. Informatsion jamiyatni olimlar, global axborotlashgan jamiyat deb ham atamoqda. Bizga ma'lumki insoniyat o'tmishida u yashab turgan jamiyatda qanday vositalar ishlab chiqarishida ustivorligiga qarab, butun bir tarixiy davrga nom berish odati mavjud. Masalan, tosh davri, mis tosh davri, bronza davri yoki temir davri. Ya'ni, jamiyatda yaratilgan moddiy ne'matlarni yaratishda ushbu vositalar yetakchi ahamiyat kasb etganligini anglatib turadi. Xulosa shuki, biz yashab turgan jamiyatda barcha yaratilayotgan moddiy va ma'naviy qadriyatlarning informatsiya, axborot turganligini anglashimiz mumkin. Bugungi kunda xayotimizga axborot texnologiyalari, raqamli texnologiyalar kundalik hayotimizga jadallik bilan kirib bormoqda. Bizga ma'lumki «Informatsiya» tushunchasi dunyoqarashni ifodalaydigan bilimlarda qadimdan mavjud bo'lgan. Zamon taraqqiyoti natijasida "Kibernetika"ning kelib chiqishi va rivojlanishi natijasida bu tushunchani

“aloqa” , hamda “boshqaruv” tushunchalari bilan birga keng qo‘llanishiga olib keldi¹.

Informatsion jamiyat — bu axborot va bilimlar asosiy iqtisodiy resurs va ijtimoiy rivojlanish omili bo‘lib xizmat qiladigan jamiyat shakli. Ushbu jamiyatda axborot texnologiyalari, kommunikatsiya vositalari va bilimlarni yaratish, tarqatish hamda qo‘llashning ahamiyati juda yuqori hisoblanadi.

Asosiy xususiyatlari:

1. Axborot resurslarining ustuvorligi: Informatsion jamiyatda ishlab chiqarish, boshqaruv va ijtimoiy jarayonlarda axborot resurslari muhim o‘rin egallaydi.

2. Axborot texnologiyalari taraqqiyoti: Kompyuterlar, internet, sun‘iy intellekt kabi texnologiyalar har bir sohada faol qo‘llaniladi.

3. Bilim iqtisodiyoti: Axborot va bilim asosidagi xizmatlar va mahsulotlar iqtisodiyotning asosiy segmentiga aylanadi.

4. Globalizatsiya: Informatsion texnologiyalar dunyo bo‘ylab bog‘lanish va hamkorlikni kuchaytiradi.

5. Ijtimoiy o‘zgarishlar: Ta‘lim, tibbiyot, boshqaruv va kommunikatsiyada yangi imkoniyatlar paydo bo‘ladi.

Afzalliklari:

Axborot almashinuvi tezlashadi.

Bilim va innovatsiyalar rivojlanadi.

Ijtimoiy hayotda ochiqlik va shaffoflik oshadi.

Kamchiliklari:

Axborot notengligi, ya‘ni texnologiyalarga kirish imkoniyatining har xil bo‘lishi.

Shaxsiy ma‘lumotlar xavfsizligining buzilishi ehtimoli.

Axborotning haddan tashqari ko‘pligi natijasida ma‘lumotni tahlil qilish qiyinlashishi.

Informatsion jamiyatni rivojlantirish uchun texnologik taraqqiyot, ta‘lim tizimini modernizatsiya qilish va fuqarolarning axborot madaniyatini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Transformatsiyalashuv – bu tizim, jarayon yoki hodisaning rivojlanishi va o‘zgarishi orqali yangi sifatga, shaklga yoki funksiyaga ega bo‘lish jarayoni. Bu jarayon davomida mavjud holat yangilanadi,

¹ Minorov Dilshod Dustmaxammatovich. (2024). INFORMATSION JAMIYAT TUSHUNCHASI VA UNING VUJUDGA KELISHI. JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE, 3(11), 341–343. Retrieved from <https://jeev.innovascience.uz/index.php/jeev/article/view/994>

takomillashadi yoki mutlaqo yangi ko‘rinishga o‘tadi. Transformatsiyalashuv tabiiy yoki maqsadli bo‘lishi mumkin va ko‘pincha tashqi yoki ichki omillar ta‘sirida yuzaga keladi².

Bir qator siyosatshunoslar va siyosiy iqtisodchilar axborot jamiyati kontseptsiyasini postindustrializmdan ajratib turuvchi jihatlari mavjudligini ta‘kidlaydi. Biroq, axborot jamiyati kontseptsiyasi postindustrial jamiyat nazariyasini almashtirishga qaratilgan bo‘lsa-da, uning tarafdorlari texnokratiya va an‘anaviy futurologiyaning bir qator eng muhim qoidalarini takrorlaydi va yanada rivojlantiradi. Postindustrial jamiyat nazariyasini shakllantirgan *D.Bell* hozirda axborot jamiyati kontseptsiyasi tarafdorlari sifatida harakat qilmoqda. Bellning o‘zi uchun axborot jamiyati kontseptsiyasi postindustrial jamiyat nazariyasi rivojlanishining o‘ziga xos yangi bosqichiga aylandi. Bell ta‘kidlaganidek, “kompyuter markaziy rol o‘ynaydigan axborot va bilimlarni tashkil etish va qayta ishlash sohasidagi inqilob men postindustrial jamiyat deb atagan kontekstda rivojlanmoqda”³. *Jeyms Martinning* fikricha esa, axborot jamiyati deganda birinchi navbatda G‘arbda vujudga kelgan “rivojlangan postindustrial jamiyat” tushuniladi.

Uning fikricha, axborot jamiyati birinchi navbatda 1960-1970-yillarda postindustrial jamiyat shakllangan mamlakatlarda — Yaponiya, AQSH va G‘arbiy Yevropada tashkil etilgani bejiz emas. *Jeyms Martin* quyidagi mezonlar bo‘yicha axborot jamiyatining asosiy xususiyatlarini aniqlash va shakllantirishga harakat qildi:

Texnologik mezon: ishlab chiqarishda, muassasalarda, ta‘lim tizimida va kundalik hayotda keng qo‘llaniladigan axborot texnologiyalari asosiy omil hisoblanadi.

Ijtimoiy mezon: axborot hayot sifatini o‘zgartirish uchun muhim stimulyator vazifasini bajaradi, axborotdan keng foydalanish imkoniyati bilan "axborot ongini" shakllantiradi va tasdiqlaydi.

Iqtisodiy mezon: axborot resurs, xizmat, mahsulot, qo‘shilgan qiymat manbai va bandlik sifatida iqtisodiyotning asosiy omili hisoblanadi.

Siyosiy mezon: aholining turli tabaqalari va ijtimoiy qatlamlari o‘rtasida o‘sib borayotgan ishtirok va konsensus bilan tavsiflangan siyosiy jarayonga olib keladigan axborot erkinligi.

² <https://chatgpt.com/share/675555bc-11c8-8011-ba05-5a381ad6601b>

³ 3. Information Society – what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression). László Z. Karvalics. Budapest, March-May 2007. page 5.

Madaniy mezon: shaxs va umuman jamiyat taraqqiyoti manfaatlarini yo'lida axborot qadriyatlarini o'rnatishga ko'maklashish orqali axborotning madaniy qiymatini tan olish. Shu bilan birga, *Martin* muloqot "axborot jamiyatining asosiy elementi" degan g'oyani ta'kidlaydi. Yana bir britaniyalik *sotsiolog Frenk Vebster* ham axborot jamiyatini aniqlash uchun foydalanish mumkin bo'lgan beshta asosiy ma'lumot turini qayd etadi: texnologik, iqtisodiy, kasbiy, fazoviy va madaniy. *Vebsterning* so'zlariga ko'ra, ma'lumotlarning xarakteri bizning bugungi hayot tarzimizni o'zgartirdi. Biz o'zimizni qanday tutishimiz nazariy bilim va ma'lumotlarga asoslanadi.⁴

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, informatsion jamiyatning transformatsiyalashuvi jamiyatni yangi texnologiyalar va axborot tizimlari yordamida yangilash va rivojlantirish jarayonidir. Bu o'zgarishlar ijtimoiy va iqtisodiy sohalarida yangi imkoniyatlar yaratishi bilan birga, hayotimizni qulaylashtiradi. Biroq, bu jarayon ba'zi salbiy tomonlarni ham keltirib chiqaradi, masalan, raqamli tafovut va maxfiylik masalalari. Shu sababli, transformatsiyalashuvni boshqarish va uning salbiy ta'sirlarini kamaytirish juda muhim deb o'ylayman.

⁴ . Абдеев Р.Ф. "Философия информационной цивилизации" УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДИАЛЕКТИКА ПРОГРЕССИВНОЙ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ КАК ГУМАННАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ XXI ВЕКА. - Москва, 1994.